

ANÁLISE CONCEITUAL DA GESTÃO DO CUIDADO EM ENFERMAGEM NO ÂMBITO ESCOLAR

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 05/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8320474

Nayara Sousa de Mesquita¹; Pamela Nery do Lago²; César de Faria Rezende²;
Luciana Martins Ribeiro²; Carla de Oliveira Arcebispo²; Bianca Cristina Silva Assis
Santiago²;
Marilete Henrique Santiago Siqueira²; Maíra Amaral Silveira Gomes Ferreira²;
Merielly Silveira Sena Pimenta²; Luciene Maria dos Reis³; Cicília Fernanda Pessoa
Moura⁴;
Maracy Borges Xavier⁴; Jéssica Lianne da Silva Carvalho⁴; Letícia Lacerda
Marques⁴;
Glória Frazão Vasconcelos⁴; Priscila Maria da Silva Burégio Melo⁵; Diana de
Oliveira Bezerra⁵;
Ana Teresa Gonçalves de Souza⁵; Maria Izabel Gonçalves de Alencar Freire⁶;
Adelmo Barbosa de Miranda Junior⁶; Marcos Renan Marotto Marques⁷; Irene
Aparecida da Consolação;
Silva⁸; Kelly Franciane Lima Alves⁹; Maria Ivanilde de Andrade¹⁰; Gisela Pereira
Xavier Albuquerque¹¹

RESUMO

As instituições de educação constituem ambientes propícios para participação e articulação de ações direcionadas à atenção à saúde, contribuindo na formação

de cidadãos críticos. Nessa perspectiva, o estudo objetivou analisar o conceito de gestão do cuidado em enfermagem no âmbito escolar para determinar seus atributos críticos (características específicas), antecedentes e consequentes. O estudo adotou como estratégia de análise de conceito a técnica proposta por Walker e Avant (1995). Os artigos foram obtidos através de consulta às bases de dados da Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciência da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), usando os descritores: gestão do cuidado, enfermagem, escola. Foi identificado que o conceito gestão do cuidado em enfermagem no âmbito escolar é amplo, polissêmico e envolve um conjunto de conhecimentos, práticas e atitudes que visam à promoção de uma gestão do cuidado de enfermagem com qualidade e resolutividade focada na atuação da enfermagem ambulatorial e da educação em saúde no âmbito escolar. Incluir o enfermeiro na escola significa favorecer a política da prevenção do cuidado básico e de hábitos de vida saudáveis, realizando ações que visam a prevenção, manutenção e restabelecimento da saúde dos discentes, de suas famílias e dos professores que ali desempenham um papel importante na formação do indivíduo.

Palavras-chave: Gestão do cuidado. Enfermagem. Escola.

ABSTRACT

Education institutions are conducive environments for participation and articulation of actions aimed at health care, contributing to the formation of critical citizens. From this perspective, the study aimed to analyze the concept of nursing care management in the school environment to determine its critical attributes (specific characteristics), antecedents and consequences. The study adopted the technique proposed by Walker and Avant (1995) as a concept analysis strategy. The articles were obtained by consulting the databases of International Literature in Health Sciences (MEDLINE), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS) and Scientific Electronic Library Online (SCIELO), using the descriptors: care, nursing, school. It was identified that the concept of nursing care management in the school context is broad,

polysemic and involves a set of knowledge, practices and attitudes aimed at promoting nursing care management with quality and resolution focused on the performance of outpatient nursing and the health education in the school environment. Including the nurse in the school means favoring the policy of preventing basic care and healthy living habits, carrying out actions aimed at preventing, maintaining and restoring the health of students, their families and teachers who play an important role in training there. of the individual.

Keywords: Care management. Nursing. School.

1 Introdução

O contexto escolar consiste em um espaço essencial para a integração com a comunidade, pois configura-se em um local onde encontramos pessoas com interesse em aprender, com elevado potencial em transmitir informações (GUETERRES; SILVEIRA; SANTOS, 2017; NEVES *et al.*, 2011). Nesse sentido, compreende-se que as instituições de educação constituem ambientes propícios para participação e articulação de ações direcionadas à atenção à saúde, contribuindo na formação de cidadãos críticos e empoderados, com autonomia sobre sua saúde, constituindo um local rico para a atuação da enfermagem (GUETERRES; SILVEIRA; SANTOS, 2017).

A atuação do enfermeiro objetiva exercer um cuidado seguro e de qualidade, na qual a organização do processo de trabalho é essencial para o alcance de suas metas (LUCCA *et al.*, 2016). Dessa forma, faz-se necessário a incorporação em sua rotina das quatro principais dimensões do seu trabalho: gerencial, assistencial, educação e pesquisa (COLENCI, 2012).

A Lei N° 7.498/86 (BRASIL, 1986), que trata do exercício profissional da enfermagem, aponta em seu art. 11 que a organização, o planejamento, a coordenação, a execução e a avaliação dos serviços da assistência de enfermagem, são atuações privativas do enfermeiro.

Dentro do ambiente escolar, o enfermeiro pode atuar de diferentes formas, proporcionando a criação de espaços de educação em saúde nas instituições,

além de prestar cuidados ambulatoriais e de primeiros socorros, utilizando-se dos princípios e valores éticos como: a vida, a solidariedade, a equidade e a cidadania e uma série de estratégias para organização de seu trabalho (MESQUITA *et al.*, 2021).

Considerando que, atualmente, muitas instituições de educação possuem profissionais de enfermagem em seu corpo de trabalhadores, atuando como gestor do cuidado em enfermagem, percebe-se a importância de analisar o conceito gestão do cuidado em enfermagem no âmbito escolar, pois é a partir do conhecimento dos conceitos fundamentais de uma ciência que se pode compreendê-la.

Nesse sentido, delimitou-se a seguinte questão norteadora: Quais os antecedentes, atributos e consequentes do conceito gestão do cuidado em enfermagem no âmbito escolar?

A pesquisa justifica-se, pois faz-se importante compreender a atuação da gestão do cuidado em enfermagem dentro do ambiente escolar, uma vez que se percebe que ainda existem muitas dúvidas da comunidade acadêmica sobre a atuação dos profissionais de saúde neste âmbito. Portanto, mostra-se importante analisar o conceito proposto pelo estudo, visto que aquele que afirma e aquele que pergunta devem ter bem claro qual o significado do conceito empregado (DAU, 2006).

O estudo objetivou analisar o conceito gestão do cuidado em enfermagem no âmbito escolar para determinar seus atributos críticos (características específicas), antecedentes e consequentes.

O conhecimento produzido por este estudo contribuirá para conhecer e compreender a atuação e gestão do trabalho da enfermagem no âmbito educacional, estabelecendo fundamentos para a aplicação do conceito na pesquisa e na prática profissional, visto que a educação é um fator fundamental na promoção de saúde da população (FONTANA, 2018).

2 Metodologia

2.1 Classificação da pesquisa

Trata-se de um estudo de análise de conceito que consiste em um método que requer um rigoroso processo de exame de seus elementos básicos, possibilitando a distinção de semelhanças e diferenças, por meio da divisão do conceito em elementos mais simples para facilitar a identificação de sua estrutura interna (WALKER; AVANT, 2005).

A análise de conceito delinea características do fenômeno estudado (RODGERS; KNAFL, 2000). Como estratégia de análise, foi realizada a adaptação da técnica de Walker e Avant (1995) constituindo-se em cinco etapas: seleção do conceito; objetivos da análise; identificação dos usos do conceito; determinação dos atributos definidores; e identificação de antecedentes e consequentes. É importante salientar que algumas destas etapas são realizadas de modo concomitante durante o estudo, visto que elas são complementares, porém independentes (RODGERS; KNAFL, 2000).

2.2 Técnica/estratégia de coleta de dados

Para identificar os diversos usos do conceito e os atributos, antecedentes e consequentes serão utilizados artigos de periódicos. Foram pesquisados estudos que respondam a seguinte pergunta norteadora: Qual o conhecimento científico já produzido sobre a gestão do cuidado em enfermagem no âmbito escolar nos últimos 10 anos?

Os artigos serão obtidos através de consulta às bases de dados da Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciência da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), usando os descritores Gestão do Cuidado, Enfermagem; e Escola disponível nos DeCS/MeSH – Descritores em Ciência da Saúde/ Medical Subject Headings, utilizando o operador booleano AND.

O critério de inclusão dos artigos será: textos completos publicados em periódico indexado no idioma português e inglês e responder à pergunta norteadora da revisão (Qual o conhecimento científico já produzido sobre a gestão do cuidado

em enfermagem no âmbito escolar nos últimos 10 anos?). Serão excluídos os editoriais e carta ao editor, dissertações e teses. Após a leitura dos artigos será registrado as informações necessárias, buscando as aplicações do conceito do estudo e os elementos constituintes do conceito (antecedentes, atributos e consequentes).

2.3 Recorte temporal e longitudinal

Os dados foram coletados em junho e julho de 2023, sendo o período das buscas de 2012 a 2022.

2.4 Apresentação e análise dos dados

Os dados foram apresentados em tabelas e quadros e posteriormente analisados à luz da literatura pertinente sobre o assunto.

3 Resultados e discussão

3.1 História do cuidado em enfermagem no âmbito escolar

As primeiras notícias sobre o trabalho da enfermagem no contexto escolar ocorreram em meados de 1910, quando surgiu o primeiro curso de higiene escolar na Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo (VARGAS, 2007).

Desde então, a educação em saúde passou a ser reconhecida como uma atividade que contribui para a saúde dos estudantes, principalmente vinculado à atenção básica (PIRES *et al.*, 2012). A assistência de enfermagem no âmbito escolar foi se mostrando tão eficiente que se tornou uma especialização em muitos países, como por exemplo nos Estados Unidos, reconhecida como enfermagem escolar (GONZAGA *et al.*, 2014).

No Brasil, a enfermagem escolar começou a ser reconhecida em 1930, com semelhança ao modelo americano que direciona para uma ação conjunta com os demais profissionais da educação, comunidade e família, com o intuito de oferecer saúde e qualidade de vida aos discentes (ALENCAR, 2020).

No começo, a atuação do enfermeiro na escola era confundida por políticas públicas de caráter fiscalizatório, impositivo e dominador, e foi perdendo espaço para outras categorias profissionais, como a de educador sanitário, principalmente porque ainda havia poucos enfermeiros com formação acadêmica e busca reduzida da escola como local de trabalho por enfermeiros (RASCHE; SANTOS, 2013; ALENCAR, 2020).

Com o tempo, a saúde escolar foi se adequando e introduzida nos currículos escolares. Mais tarde, tornou-se obrigatória a implementação de atividades de educação em saúde em todas as escolas brasileiras, de forma transversal e contextualizada (PIRES *et al.*, 2012). É importante ressaltar que ações de gestão e assistenciais de saúde no ambiente escolar representam um marco da intersectorialidade saúde-educação.

O enfermeiro no ambiente escolar realiza ações no âmbito da saúde, podendo proporcionar a criação de espaços de educação em saúde, além de prestar cuidados ambulatoriais e de primeiros socorros, utilizando da organização de seu processo de trabalho e da sistematização da assistência de enfermagem, representando um grande desafio para educadores e profissionais da saúde no âmbito escolar (RASCHE; SANTOS, 2013).

3.2 Pressupostos da Análise de Conceito

Os conceitos são a base da ciência, considerados os elementos mais simples com os quais se constroem as teorias científicas. Desse modo, contribuem para a definição dos fenômenos a serem estudados, bem como apresentam as semelhanças e diferenças das outras ciências; por isso, cada ciência tem seu próprio conjunto de conceitos, que aponta os métodos, os temas, os objetivos e os objetos de pesquisa (DAU, 2006).

Para Wilson (2005), a análise conceitual é, um saber especializado, com técnicas próprias, sem as quais não se podem abordar questões gerais, senão de modo confuso e ineficaz; e que as técnicas podem ser ensinadas e aprendidas.

A análise de conceito possibilita a revisão dos atributos essenciais e a definição dos conceitos, consistindo em um processo que incorpora um exame completo dos elementos básicos que compõem um pensamento ou ideia (BURNELL, 2012). Esse tipo de análise deve ser implementado quando um conceito, já introduzido e definido na literatura de uma disciplina específica, necessita de estudo adicional para movê-lo ao próximo nível de desenvolvimento, de modo a torná-lo aplicável eficazmente na pesquisa e na prática dessa disciplina, ampliando seu entendimento entre aqueles que o utilizam (MCEWEN; WILLS, 2009).

Os principais referenciais teórico-metodológicos das pesquisas de análise de conceito na área da Enfermagem são: Comparação de conceito (Morse); Análise Evolutiva de Conceitos (Rodgers); Desenvolvimento de Conceito (Meleis); Modelo Híbrido de Desenvolvimento de Conceito (Schwartz-Barcott & Kim) e Análise de Conceito (Walker & Avant). Neste estudo, será realizada a técnica de Walker e Avante (2005).

O Método de Análise Conceitual de Walker e Avant é o mais usado na Enfermagem. Para as autoras, a análise de conceito é definida como um exame cauteloso e a descrição de uma palavra ou termo, e seus usos, associada a uma explicação de outra palavra ou termos relacionados. Esse tipo de análise possui oito passos que servem para determinar o significado dos termos, identificar os referentes empíricos e os atributos definidores, delinear os antecedentes e as consequências e elaboração de casos construídos (WALKER; AVANT, 2005).

A primeira etapa consistiu na seleção do conceito Gestão do Cuidado em Enfermagem no Âmbito Escolar, pois constitui a área de trabalho da autora do estudo e percebe-se uma escassez de pesquisas no assunto. A análise teve como propósito o esclarecimento desse termo na área da saúde e no contexto escolar para embasamento de pesquisas futuras e contribuir para prática profissional de profissionais de enfermagem que atuam no ambiente escolar.

Para identificar os diversos usos do conceito Gestão do Cuidado em Enfermagem no Âmbito Escolar e os atributos, antecedentes e consequentes foram utilizados

artigos de periódicos.

A seguir na **Figura 1** são apresentados os artigos encontrados, excluídos e selecionados nas bases de dados.

Figura 1 – Etapas da seleção dos artigos analisados. Fortaleza, 2023:

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

3.3 Usos do conceito

Com a busca realizada na literatura foi identificado que o conceito Gestão do Cuidado em Enfermagem no Âmbito Escolar é amplo, polissêmico e envolve um conjunto de conhecimentos, práticas e atitudes que visam à promoção de uma gestão do cuidado de enfermagem com qualidade e resolutividade focada na atuação da enfermagem ambulatorial e da educação em saúde no âmbito escolar.

O **Quadro 1** aponta algumas definições do conceito indicados na literatura.

Quadro 1- Definições do conceito Gestão do Cuidado em Enfermagem no Âmbito Escolar presentes na literatura, Fortaleza, Ceará, 2023:

DEFINIÇÕES DE GESTÃO DO CUIDADO EM ENFERMAGEM NO ÂMBITO ESCOLAR
A gestão do cuidado em enfermagem nas escolas envolve o bem-estar da comunidade e preocupa-se com a aprendizagem.
A gestão do cuidado em enfermagem nas escolas envolve o cuidado direto à saúde dos estudantes e fortalece a integração de saberes na perspectiva da interdisciplinaridade.
A gestão do cuidado em enfermagem nas escolas é o exercício da colaboração interprofissional e a coordenação do cuidado de enfermagem, atuando na equipe multiprofissional para mobilizar e desenvolver estratégias de promoção da saúde.
A gestão do cuidado em enfermagem nas escolas destina-se à promoção da saúde com foco na educação em saúde, bem como a oferecer cuidados de primeiros socorros em situações de urgência e emergência.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

O cuidado de enfermagem encontra-se nos mais diversos ambientes e instituições, como as unidades de terapia intensiva, que utilizam aporte tecnológico para a manutenção da vida, bem como na comunidade, clínicas,

instituições de longa permanência, empresas e escolas (SIEWERT *et al.*, 2017). Considerando essa atuação diferenciada nos mais diversos ambientes, faz-se importante entender a atuação da enfermagem dentro do ambiente escolar, compreendendo no que consiste esse cuidado e a sua importância.

Nesse contexto, entende-se que as instituições de educação constituem locais propícios para participação e articulação de ações direcionadas à atenção à saúde, buscando contribuir na formação de cidadãos críticos, com autonomia sobre sua saúde (GUETERRES; SILVEIRA; SANTOS, 2017).

No que se refere ao contexto internacional, identificou-se que a gestão do cuidado em enfermagem no âmbito escolar está inserida em local estratégico e está diretamente relacionada com a promoção de saúde dos discentes.

As atividades dos profissionais de enfermagem dentro do ambiente escolar estão classificadas em quatro áreas essenciais: (a) promoção da saúde e prevenção de doenças; (b) triagem e tratamento de questões agudas; (c) manejo das condições crônicas; (d) apoio e suporte psicossocial. É importante ressaltar que a enfermagem dentro da escola precisa contribuir com a aprendizagem e permanência do estudante na instituição de educação e deve favorecer o aumento das frequências, melhoria da qualidade e economias de custos (LINEBERRY; ICKES, 2015; BEST; OPPEWAL; TRAVERS, 2018).

Segundo Rasche e Santos (2013), as ações de enfermagem dentro das escolas contribuem com a promoção de discussões críticas no âmbito da saúde, estimulam debates e fortificam as inter-relações sociais entre a comunidade escolar.

Ressalta-se a escassez de estudos que tratam da gestão do cuidado em enfermagem no âmbito escolar de forma não vinculada a atenção básica de saúde, ou seja, o enfermeiro que atua exclusivamente na instituição de educação.

O **Quadro 2** demonstra os atributos (características fundamentais), antecedentes e consequentes do conceito de gestão do cuidado em enfermagem no âmbito

escolar apreendidos da literatura pertinente, a fim de facilitar sua visualização e entendimento.

Quadro 2 – Antecedentes, atributos, e consequentes do Conceito Gestão do Cuidado em Enfermagem no Âmbito Escolar, Fortaleza, Ceará, 2023:

Antecedentes	Atributos	Consequentes
Acolhimento Saber científico e técnico Habilidades Comunicação	Promoção da saúde Prevenção Sistematização das ações de enfermagem Educação em saúde Urgência e emergência	Autonomia sobre sua saúde Permanência da escola Redução da evasão Cidadãos críticos

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Nos resultados é possível demonstrar que a presença do enfermeiro na escola é determinante na atenção aos processos de promoção em saúde ao estimular debates técnicos, apresentar sua perspectiva em relação aos processos de saúde e doença, além de fortificar as relações sociais entre profissionais da educação e da saúde e possibilitar a autonomia sobre a saúde dos discentes.

4 Considerações finais

Dessa forma, considerando a análise de conceito elaborada, observa-se que o termo gestão do cuidado em enfermagem no âmbito escolar está relacionado diretamente a oferta da promoção da saúde à comunidade escolar, bem como, a prevenção de doenças, educação em saúde e ações de urgência e emergência, sendo executado de forma individualizada, focado em atender as necessidades dos discentes, utilizando-se de práticas baseadas em evidências.

Concluiu-se que a escola representa um ambiente propício para a atuação da enfermagem e possibilita a execução de ações comprometidas com as

questões de saúde de toda a comunidade escolar, por meio de estratégias que estimulem o desenvolvimento da educação em saúde com diversas metodologias com foco no incentivo à consciência crítica e autonomia dos indivíduos.

Nessa perspectiva, incluir o enfermeiro na escola significa favorecer a política da prevenção do cuidado básico e de hábitos de vida saudáveis, realizando ações que visam a prevenção, manutenção e restabelecimento da saúde dos discentes, de suas famílias e dos professores que ali desempenham um papel importante na formação do indivíduo. Portanto, a gestão do cuidado de enfermagem no âmbito escolar engloba toda a comunidade escolar e contribui com os objetivos finais da instituição que é a formação do aluno de forma holística.

Referências

- ALENCAR, N. A práxis da enfermagem escolar no contexto da pandemia pelo novo coronavírus. **Rev Interdisciplinar**, v. 13, 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/345392792_A_praxis_da_enfermagem_escolar_no_contexto_da_pandemia_pelo_novo_coronavirus_Praxis_of_the_school_nurse_in_light_of_the_new_coronavirus_pandemic. Acesso em: 05 mai. 2021.
- BEST, N. C.; OPPEWAL, S.; TRAVERS, D. Exploring School Nurse Interventions and Health and Education Outcomes: An Integrative Review. **The Journal of School Nursing**, Silver Spring, v. 34, n.1, p. 14–27, 2018. Acesso em: 12 jun. 2020.
- BURNELL, L. Compassionate care: a concept analysis. **Home health care manag. Pract**, v.21, n. 5, p. 319-324, 2012.
- BRASIL. Presidência da República (BR). **Lei nº 7498 de 25 de junho de 1986**. Dispõe sobre regulamentação do exercício da enfermagem no Brasil e dá outras providências. Diário Oficial da União [da] República Federativa do Brasil. 1986. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7498.htm. Acesso em: 14 out. 2018.

COLENCI, R.; BERTI, H. W. Formação profissional e inserção no mercado de trabalho: percepções de egressos de graduação em enfermagem. **Rev Esc Enferm USP**, v. 46, n. 1, p. 158-166, 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342012000100022&lng=pt&nrm=iso&tlng=en. Acesso em: 13 fev. 2015.

DAU, S. **Ciência: pesquisa, métodos e normas**. 2.ed. Juiz de Fora: Alexandria; 2006, 184 p.

FONTANA, R. T. The process of health education beyond he gemonics in teaching practice. **Rev Contexto Educ.**, v. 33, n. 106, p. 84-98, 2018.

GONZAGA, N. C.; ARAÚJO, T. L.; CAVALCANTE, T. F.; LIMA, F. E. T.; GALVÃO, M. T. G. Enfermagem: promoção da saúde de crianças e adolescentes com excesso de peso no contexto escolar. **Rev. esc. enferm**, v. 48, n.1, p.153-161, 2014. Disponível online em <https://www.revistas.usp.br/reeusp/article/view/78603>. Acesso em: 03 mar. 2018.

GUETERRES, E. C.; ROSA, E. O.; SILVEIRA, A.; WENDEL MOMBAQUE, DOS S). Educação em saúde no contexto escolar: estudo de revisão integrativa. **Enfermería Global**, v. 16, n. 46, p. 464-499, 2017. Disponível em: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412017000200464&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 18 jul. 2019

LINEBERRY, M. J.; ICKES, M. J. The Role and Impact of Nurses in American Elementary Schools: A Systematic Review of the Research. **The Journal of School Nursing**, Silver Spring, v. 31, n. 1, p. 22-33, 2015. Acesso em: 19 dez. 2017.

LUCCA, T. R. S. *et al.* O significado da gestão do cuidado para docentes de enfermagem na ótica do pensamento complexo. **Revista Gaúcha de Enfermagem [online]**, v. 37, n. 3, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2016.03.61097>. Acesso em: 02 set. 2020.

MCEWEN, M.; WILLS, E. M. **Bases teóricas para a enfermagem: os fundamentos à prática profissional**. 2ª ed. Porto Alegre (RS): Artmed; 2009.

MESQUITA, N. S. *et al.* Desafios e perspectivas da enfermagem escolar.

International Journal of Development Research, v. 11, n11, p. 52009-52013, 2021.

NEVES, E. T., SILVEIRA, A., NEVES, D. T., PADOIN, S. M. M., SPANAVELLO, C. S.

Educação em saúde na escola: educando para vida num espaço multidisciplinar: estudo de revisão integrativa. **Rev de Enferm. UFPE OnLine**, v. 5, n. 8, p. 2023-2030, 2011. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1033364>. Acesso em: 23 mar. 2018.

PIRES, L. M.; QUEIRÓS, P. S.; MUNARI, D. B.; MELO, C. F.; & SOUZA, M. M. A

enfermagem no contexto da saúde do escolar: revisão integrativa da literatura.

Rev enferm UERJ, v. 20, n. esp. 1, p. 668-675, 2012. Disponível em: <https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerej/article/view/5968/4284>. Acesso em: 12 jan. 2019.

RASCHE, A. S.; SANTOS, M. S. S. Enfermagem escolar e sua especialização: uma nova ou antiga atividade. **Rev. Bras. Enferm.**, v. 66, n. 4, p. 607-610, 2013.

Disponível online em <https://www.scielo.br/j/reben/a/3fJ8zrSXSfDJP77s6yw6yyS/>. Acesso em: 15 abr. 2017.

RODGERS, B. L.; KNAFL, K. A. **Concept development in nursing: foundations, techniques and applications**. 2nd. ed. United States: W. B. Saunders, 2000. Cap. 9, p. 129-159.

SIEWERT, J. S. *et al.* Gestão do Cuidado Integral em Enfermagem: reflexões sob a perspectiva do pensamento complexo. **Rev. Mineira de Enferm**, v. 21, p. 1-5, 2017.

VARGAS, L. A. O enfermeiro na escola: práticas educativas na promoção da saúde de escolares. **Enfermería Global**, v. 11, n. s. 1, p. 1-14, 2007. Disponível online em <http://revistas.um.es/eglobal/article/viewFile/409/521>. Acesso em: 11 jan. 2013.

WALKER, L. O., AVANT, K. C. **Strategies for theory construction in nursing**. 4th. ed. New Jersey (USA): Prentice Hall, 2005.

WILSON, J. **Pensar com conceitos**. Traduzido por Barcellos, W. São Paulo: Martins Fontes; 2001. 166p.

¹Instituto Federal do Ceará (IFCE) / Campus Caucaia, Fortaleza, Ceará;

²Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais / Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HC-UFMG/EBSERH);

³Hospital Universitário de Brasília (HUB-UNB/EBSERH);

⁴Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI/EBSERH);

⁵Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Pernambuco (HC-UFPE/EBSERH);

⁶Hospital Universitário Júlio Bandeira da Universidade Federal de Campina Grande (HUJB-UFMG/EBSERH);

⁷Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (HUCAM-EBSERH);

⁸Discente de Enfermagem pela PUC Minas Coração Eucarístico;

⁹Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS/EBSERH);

¹⁰Faculdade de Medicina (FASEH/Vespasiano);

¹¹Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA/EBSERH)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte

de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil